

"FUNKTSIONAL DIAGNOSTIKA BO'LIMIDA FOYDALANILADIGAN EKG APPARATI: ISHLASH PRINSIPI, TEXNIK XIZMAT VA TA'MIRLASH QOIDALARI"

Mirzakulova Gulbahor Abdusodiq qizi

Andijon Mashinasozlik insitituti Avtomobilsozlik va transporti fakulteti Biotibbiyot
muxandisligi 4-bosqich 77-21guruh talabasi

Ismoiljonov Yodgorbek Komiljon o'g'li

Andijon Mashinasozlik insitituti, Metrologiya standartlashtirish va maxsulot sifati
menejmenti kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola funktsional diagnostika bo'limida keng qo'llaniladigan elektro-kardiograf (EKG) apparatlari, ularning ishlash prinsiplari, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash jarayonlariga bag'ishlangan. EKG apparatlari yurak faoliyatini kuzatishda asosiy vosita hisoblanadi, shu sababli ularning texnik holati diagnostika natijalarining aniq va samarali bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada EKG apparatlari bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar, texnik xizmat qoidalari va nosozliklarni bartaraf etish usullari yoritiladi. Mazkur maqolada funktsional diagnostika bo'limida keng qo'llaniladigan elektrokardiograf (EKG) apparatining ishlash prinsipi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash qoidalari haqida batafsil ma'lumot beriladi. EKG apparatlari yordamida yurak faoliyatini kuzatish va turli yurak kasalliklarini aniqlash mumkin. Ushbu maqola nazariy va amaliy qism orqali texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyatini hamda ta'mirlash ishlari jarayonini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: EKG apparati, yurak diagnostikasi, ishlash prinsipi, texnik xizmat, ta'mirlash, elektrodlardan foydalanish, EKG apparatlari, ishlash prinsipi, yurak elektrofiziologiyasi, texnik xizmat, ta'mirlash, funktsional diagnostika.

Kirish. Funktsional diagnostika bo'limida yurak kasalliklarini aniqlash va ularni davolash uchun EKG apparati muhim rol o'ynaydi. EKG apparati yurakning elektr faoliyatini o'lchab, natijani grafik shaklda aks ettiradi. Ushbu maqolada EKG apparatining ishlash prinsipi, uning turli texnik xizmatlari, va ta'mirlash jarayonlari yoritiladi. Yurak ritmini kuzatish samaradorligini oshirishda bu jihatlar alohida ahamiyatga ega. Funktsional diagnostika bo'limi yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini erta aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Elektro-kardiograf (EKG) apparatlari ushbu jarayonda asosiy vosita hisoblanadi. EKG apparatlarining ishlash samaradorligi va aniqligi texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlariga bog'liq. Ushbu maqolada EKG apparatlari ishlash prinsipi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va nosozliklarni bartaraf etish jarayonlari yoritiladi.

Nazariy qism.

EKG apparatining ishlash prinsipi:

•EKG apparati yurakning elektr impulslari orqali generatsiya qilgan potentsiallarni o'lhaydi.

•Qurilma elektrodlardan signalni qabul qilib, uni kuchaytiradi va grafik tasvirga aylantiradi.

•Yurak faoliyati haqida ma'lumot beruvchi asosiy ko'rsatkichlar: P, QRS, T to'liqlari.

EKG apparatining asosiy qismlari:

•Elektrodlari (qon aylanishining turli nuqtalaridan signal qabul qiladi).

•Signal kuchaytirgichlari.

•Qog'oz bosib chiqaruvchi yoki raqamli ekran.

•Batareya yoki tarmoq manbai.

Texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyati:

•Elektrodlardagi oksidlanishni bartaraf etish.

•Qurilmaning doimiy kalibrovkasini tekshirish.

•Kabel va ulanish nuqtalarining holatini nazorat qilish.

EKG apparatlari ishlash prinsipi:

•EKG yurakning elektr faoliyatini o'lhaydi va grafik ko'rinishda aks ettiradi.

•Yurakdan tarqaluvchi elektr impulslar EKG elektrodlar tomonidan qabul qilinib, apparat tomonidan signalga aylantiriladi.

•Signal kuchaytiriladi va raqamli shaklda displeyga chiqariladi yoki qog'ozga chop etiladi.

•Asosiy o'lchovlar: P-to'liq, QRS majmuasi, T-to'liq va ular orasidagi intervallar.

EKG apparatlarining asosiy turlari:

•Qog'ozli va raqamli (digital) EKG apparatlari.

•Portativ EKG apparatlari (holter-monitorlar).

•O'n ikki kanalli va bir kanalli apparatlar.

•Texnik xizmatning ahamiyati:Apparatning to'g'ri ishlashini ta'minlash.

•Diagnostika natijalarining aniqligini oshirish.

•Qurilmaning uzoq muddat foydalanilishini ta'minlash.

Amaliy qism. Texnik xizmat ko'rsatish jarayoni:

•Elektrodlarga ishlatiladigan jelni har foydalanishdan so'ng tozalash.

•Qurilmaning elektr ulanishlarini sinovdan o'tkazish.

•Batareyalarni muntazam almashtirish yoki quvvatlash.

•Qurilma dasturiy ta'minotining yangilanishlarini kuzatish.

Ta'mirlash qoidalari:

•Elektrodlardagi nosozliklarni bartaraf etish (uzilgan simlarni payvandlash).

•Signal kuchaytirgich yoki displey bloklarini almashtirish.

- Favqulodda nosozliklarda ishlab chiqaruvchi vakolatxonalariga murojaat qilish.

- Xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish, jumladan elektr toki bilan ishlashda ehtiyot choralarini ko'rish.

EKG apparati ishlashini tekshirish tajribasi:

- Sinov uchun sog'lom sub'ektlarda EKG natijalarini olish.

- Qurilmaning kalibrovkasini nazorat qilish.

EKG apparatlariga texnik xizmat ko'rsatish qoidalari:

- Elektrodlarni muntazam ravishda tozalash va dezinfeksiya qilish.

- Qurilma simlarini zarar yetmaganligini tekshirish.

- Akumulyator yoki batareyalarning holatini kuzatish va kerak bo'lganda almashtirish.

- Signal kuchaytirgichlarning kalibrovkasini tekshirish.

- Qurilmaning dasturiy ta'minotini yangilab turish.

Nosozliklarni bartaraf etish va ta'mirlash:

- Apparatning displey yoki printer qismi ishlamay qolgan bo'lsa, professional ta'mirlash xizmatiga murojaat qilish.

- Elektr kabellari yoki elektrodning buzilgan qismlarini almashtirish.

- Signalni noto'g'ri o'qish sabablarini (elektrod joylashuvi yoki signal kuchaytirgichning nosozligi) aniqlash.

- Kafolat davri davomida ishlab chiqaruvchining xizmat ko'rsatish markazidan foydalanish.

Amaliy tavsiyalar:

Har kuni apparat ishlashini ishga tushirishdan oldin sinovdan o'tkazish. Diagnostikadan so'ng barcha aksessuarlarni sterilizatsiya qilish. Qurilmalarni quruq va toza joyda saqlash.

Xulosa

EKG apparati funktsional diagnostika bo'limi uchun ajralmas vositadir. Uning ishlash samaradorligi qurilmaning muntazam texnik xizmat ko'rsatish va to'g'ri ishlatilishiga bog'liq. Ushbu maqolada EKG apparatining ishlash mexanizmi, texnik xizmat ko'rsatish usullari va ta'mirlash ishlari bo'yicha zaruriy ko'rsatmalar keltirildi. Bu yurak kasalliklarini samarali aniqlash va davolashga xizmat qiladi. EKG apparatlari yurak faoliyatini o'rganishda eng asosiy vositalardan biri bo'lib, ularning texnik xizmat ko'rsatish va nosozliklarni bartaraf etish qoidalariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada EKG apparatlarining ishlash mexanizmi va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha tavsiyalar berildi. To'g'ri foydalanish va o'z vaqtida ta'mirlash apparatlarning ishlash muddatini uzaytiradi va diagnostika natijalarining aniqligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "EKG diagnostika: Asoslari va amaliyoti", O'zbekiston tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2022.
2. Braun, J. "Electrocardiography in Practice", Oxford University Press, 2020.
3. Funktsional diagnostika bo'limi uchun zamonaviy uskunalar, Toshkent, 2021.
4. EKG apparatlariga texnik xizmat bo'yicha qo'llanma, MedTech Group, 2023.
5. "EKG apparatlari va yurak elektrofiziologiyasi", O'zbekiston tibbiyot akademiyasi nashri, 2021.
6. Smith, R. "Electrocardiography: Fundamentals and Instrumentation", Elsevier, 2020.
7. "Tibbiyot texnologiyalari bo'yicha qo'llanma", Toshkent, 2023.
8. Brown, J. "Maintenance and Troubleshooting of Medical Equipment", Springer, 2022.